

**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA**
DE SAN LUIS POTOSÍ

LIBRO CONMEMORATIVO 20 AÑOS: UNA HISTORIA PARA RECORDAR.

Responsables:

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda. PTC., de L.A.G.

Mtra. Xóchitl Hernández Velázquez. Coord. Academia de LMI.

Mtra. Guadalupe del Socorro Palmer de los Santos Coord. Academia de Núcleo General.

Colaboradores:

Egresada L.A.G. Daniela Cauich Mandujano.

Egresada L.A.G. Alma Fabiola Fosado García.

Estudiante 7mo de L.A.G. Diego Almanza Zarate.

Estudiante 7mo de L.A.G. Flor María Arevalo Ramírez.

12 de mayo de 2022.

Contenido de la Presentación:

I. Introducción.

II. Líneas estratégicas y acciones.

I. Introducción:

En el año 2002, la casa hogar Vallado A.C., se inicia cómo filial de la Asociación Formación y Protección de la Mujer y el Menor, con sede en Cd. Valles, S.L.P. En este año se abre la primera casa hogar en la capital potosina para albergar a cuatro menores remitidos directamente por sus familiares. Desde el 2003, se constituye de forma independiente dónde se ha atendido a más de 100 menores y adultos en situación de riesgo:

- Misión: “Proporcionamos albergue y medios para lograr el desarrollo integral de menores víctimas de maltrato y abandono”
- Visión: “Impactar a la sociedad para lograr abatir el índice de menores víctimas de maltrato y abandono”

Este programa se desarrolla en 3 casas – habitación rentadas y ubicadas todas en la capital de San Luis Potosí. El sustento económico y de especie proviene principalmente del donador privado. Los menores, son dirigidos por las madres educadoras quienes cooperan en el mantenimiento del orden y la limpieza del hogar, haciéndose cargo de sus pertenencias y sus áreas personales de habitación y estudio.

I. Introducción:

Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto es:

“Documentar veinte años de trayectoria de la casa hogar Vallado A.C., por medio del análisis de su contexto, modelo de intervención e impacto en los menores y adultos que han sido población objetivo; con el fin de generar una obra conmemorativa de carácter descriptiva y expositiva, implementando las líneas estratégicas de Metodología de Estudio Caso (CC), Campaña de Recaudación y Marketing Social, en el periodo de diciembre 2021 a octubre 2022”

I. Introducción:

Los beneficios, esperados, del proyecto son:

- Respaldo de la trayectoria de Vallado A.C., a lo largo del tiempo, que sirva como referente a organizaciones y actores del mismo o similar ámbito.
- Generación de recursos económicos para el pago de la publicación que permita a Vallado A.C., sea autofinanciable el proyecto.
- Campaña publicitaria que posicione la obra, a fin de difundir los logros y retos enfrentados en la trayectoria de Vallado A.C.

**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA**
DE SAN LUIS POTOSÍ

II. Líneas estratégicas y acciones.

- Línea estratégica 1: Documentación del Caso de Estudio.
- Línea estratégica 2: Campaña de Recaudación de Fondos.
- Línea estratégica 3: Campaña de Marketing Social.

MEC (Metodología Estudio de Caso).

Se utiliza la MEC para evidenciar **los resultados de las LGAC de los cuatro CC. AA.**, revelando aspectos críticos en un entorno real, usando múltiples fuentes de datos (Martínez, 2006).

Comprender las dinámicas presentes en contextos singulares (Eisenhardt, 1989) para trazar una generalización analítica que represente resultados en posición de extenderse a otros que representen condiciones teóricas similares, también conocido como transferibilidad (Maxwell, 2009).

El presente estudio de caso es **de tipo exploratorio** pretendiendo conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad (Martínez, 2006 p 171) de un único caso bajo el enfoque interpretativo (Monge, 2010).

Fuente: Eisenhardt (1989), Yin (1989), Maxwell (1996), Rialp (1998), Shaw (1999), Villarreal y Landeta (2007) y Villareal (2008).

FICHA TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIO.

PROPÓSITO DE INVESTIGACIÓN:	OBJETIVO: Documentar el estudio de caso de la Vallado A.C., a partir de 20 años de trayectoria organizacional por medio del análisis de su contexto, modelo de intervención e impacto en los menores y adultos que han sido la población objetivo con el fin de generar una obra conmemorativa de carácter descriptiva y expositiva durante el periodo de seis meses. PREGUNTAS: ¿Cómo se describen los factores que integran el entorno en que opera Vallado .A.C.?, ¿Qué elementos caracterizan el modelo de intervención de Vallado A.C.? Y ¿qué impacto cualitativo a generado en la Vallado A.C., en la vida de actores internos y externos?
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:	MÉTODOS Y RECURSOS DE INVESTIGACIÓN: Metodología de Estudio de Caso (MEC) para comprender la situación actual del contexto, modelo de intervención e impacto en la población objetivo revelando aspectos críticos de valoración de la teoría planteada (Martínez Carazo, 2006). DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS: Exploratorio de acercamiento entre teorías y la realidad con enfoque interpretativo (Monge, 2010).
UNIDAD DE ANÁLISIS:	UNIDAD DE ANÁLISIS: Asociación civil potosina con 20 años de trayectoria cuya misión es proporcionar albergue y medios para lograr el desarrollo integral de menores víctimas de maltrato y abandono. NIVEL DE ANÁLISIS: Holístico SELECCIÓN DE CASO: Caso único (no estadístico).
ÁMBITO GEOGRÁFICO:	Capital de San Luis Potosí, S.L.P. México.
UNIVERSO:	UNIVERSO DE ASOCIACIONES CIVILES: localizadas en la capital potosina del <u>sector</u> (81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales, <u>subsector</u> (813) Asociaciones y organizaciones <u>rama</u> (8132) Asociaciones y organizaciones religiosas, políticas y civiles, <u>subrama</u> (81323) Asociaciones y organizaciones civiles y <u>clase de actividad económica</u> (813230) Asociaciones y organizaciones civiles (SCIAN, 2018).
TIPO DE MUESTRA:	TIPO: Intencionada (Padua, et al., 1979) en función de la teoría (Eisenhardt, 1989).

FICHA TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL ESTUDIO.

MUESTRA:	CRITERIOS DE SELECCIÓN: Años de operación, modelo de intervención, número de población atendida, y premios y distinciones: Vallado A.C.
MÉTODOS DE RECOGIDA DE LA EVIDENCIA:	ANÁLISIS DESCRIPTIVO: base de datos de indicadores contextuales, INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: lista de verificación y base de datos de donadores, INVESTIGACIÓN DE CAMPO: registro ENTREVISTA: estructurada.
FUENTES DE INFORMACIÓN:	INTERNAS: Fundadores, Mesa Directiva, manuales organizacionales, base de datos de donadores, artefactos físicos, tecnológicos, y culturales (redes sociales, video organizacional y notas periodísticas), madres educadoras y población objetivo de Vallado A.C.) EXTERNAS: Indicadores socio demográficos y económicos, Funcionarios públicos y Red de donadores.
INFORMADORES CLAVE:	Fundadores, Mesa Directiva, Madres educadoras, Población objetivo, Funcionarios públicos y Red de donadores.
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA:	HERRAMIENTAS: Compendio descriptivo y estadístico del contexto, currículum organizacional, reporte de observación y entrevista estructurada.
ENFOQUE CIENTÍFICO:	Comprensión del caso de estudio de forma inductiva a través del planteamiento teórico planteado (Easterby-Smith, Thorpe y Lowe, 1991).
EVALUACIÓN DEL RIGOR Y CALIDAD METODOLÓGICA:	Validez de construcción: triangulación de fuentes de información, (Rialp, 1998); interna: análisis individual y global (Yin, R. (1998), externa: instrumento diagnóstico validado (Romo González, Tarango Ortiz & Ascencio Baca, 2011) y fiabilidad: protocolo de metodología de estudio de caso (Yin, 1994).
FECHA DE REALIZACIÓN:	Levantamiento de datos de enero a marzo, 2022. <small style="text-align: center;">Fuente: Elaboración propia a partir de Villarreal y Landeta (2007).</small>

PRIMERA PARTE: PRESENTACIÓN DEL LIBRO.

- Portada.
- Hoja legal.
- Tabla de contenido.
- Mensaje de Mesa Directiva.
- Mensaje de personalidades relevantes (externos).
- Mensaje de aliados (patrocinadores de la publicación).
- Carta de los editores.
- Agradecimientos.
- Resumen ejecutivo.

SEGUNDA PARTE: ENTORNO DE LA CASA HOGAR.

- Asociaciones civiles en México.
- El estado de San Luis Potosí (indicadores sociales).
- Asociaciones civiles en San Luis Potosí.

TERCERA PARTE: CASA HOGAR VALLADO.

- Recuento histórico e información ideológica.
- Modelo de intervención.
- Fuentes de ingresos.
- Indicadores de la Casa Hogar.
- Galería fotográfica.

CUARTA PARTE: HISTORIAS DE VIDA.

- Menores, una vida pasada y futura en Casa Hogar Vallado (perfil del menor de casa hogar).
- Funcionarios y su perspectiva de la Casa Hogar Vallado.
- Red de donadores y su apoyo en Vallado.
- Colaboradores y el impulso a la Casa Hogar Vallado.
- Fundadores y una mirada desde el inicio a hoy en día de Casa Hogar Vallado.

QUINTA PARTE: CONCLUSIÓN DEL LIBRO.

- Reflexiones finales: retos y perspectivas.
- Siglas y acrónimos y mensaje “acerca de...”, autores y la publicación.

Línea Estratégica 1: Documentación del Estudio de Caso.

Objetivo.	Acciones.	Indicadores.	Responsables.
<p>Documentar el estudio de caso de la Vallado A.C., a partir de 20 años de trayectoria organizacional por medio del análisis de su contexto, modelo de intervención e impacto en los menores y adultos que han sido la población objetivo con el fin de generar una obra conmemorativa de carácter descriptiva y expositiva durante el periodo de seis meses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño de herramientas para el levantamiento de datos. • Implementación de métodos de recogida de evidencias. • Análisis de datos y redacción de los capítulos. • Presentación de avances y borrador de la obra. • Edición y publicación por la casa editorial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compendio descriptivo y estadístico del contexto. 2. Currículum organizacional. 3. Reporte de observación. 4. Resultados de entrevistas estructuradas. 	<p>CADLCE (Cuerpo Académico Desarrollo Local y Competitividad Empresarial). Estudiantes (colaboradores LAG). Vallado A.C.</p>

Línea Estratégica 2: Campaña de Recaudación de Fondos.

Objetivo.	Acciones.	Indicadores.	Responsables.
<p>Recaudar fondos para la publicación del libro conmemorativo de Vallado A.C., a través del diseño e implementación de alianzas estratégica con empresas y un evento con la red de donadores a fin de lograr exitosamente la solvencia de la obra e iniciar con la difusión del proyecto, durante el periodo de tres meses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Definición de la meta económica para el pago de la publicación. Diseño de un dossier para presentar ante empresas con sello de RS. Gestión de reuniones para la presentación del proyecto. Plan de Marketing Social y recaudación (Temas Selectos de Mercadotecnia 8°). 	<p>1. Aportación económicas a la cuenta bancaria de Vallado A.C.</p>	<p>CADLCE (Cuerpo Académico Desarrollo Local y Competitividad Empresarial). RS de la UPSLP.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Planeación de un evento recaudador. Implementación del evento considerando la difusión del modelo de Vallado A.C., con la red de donadores. 	<p>1. Monto de recaudaciones en el evento.</p>	<p>Estudiantes (colaboradores LAG). Vallado A.C.</p>

Línea Estratégica 3: Campaña de Marketing Social.

Objetivo.	Acciones.	Indicadores.	Responsables.
<p>Difundir el libro conmemorativo de Vallado A.C., mediante una campaña de marketing social, con la red de donadores, por medio de cuatro acciones que incluyen el uso de redes sociales, un evento presencial, un video conmemorativo y la implementación de realidad virtual durante el periodo de dos mes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planeación e implementación de las estrategias de marketing social divididas en fases de introducción, desarrollo y conclusión. (Publicidad II, 9°). • Gestión de donaciones y patrocinios para la realización del evento publicitario con donadores. • Producción de vídeo conmemorativo a partir de aspectos relevantes del libro conmemorativo. • Diseño e implementación, en el evento, de una aplicación de realidad virtual para vivir la experiencia de un día en Vallado A.C. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Número de publicaciones, visualizaciones, reacciones y compartidos. 2. Monto económico de fondos y patrocinios. 3. Compendio de material para el vídeo conmemorativo. 4. Compendio de material para la aplicación de realidad virtual. 5. Confirmaciones y programa del evento. 	<p>CADLCE (Cuerpo Académico Desarrollo Local y Competitividad Empresarial).</p> <p>RS de la UPSLP.</p> <p>Estudiantes (colaboradores LAG).</p> <p>Vallado A.C.</p>

Bibliografía:

- Easterby-Smith, M., Thorpe, R., & Lowe, A. (1991). *Management research* (1st ed.). London: Sage Publications.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of management review*, 14(4), 532-550.
- Maxwell, J. (1996). *Qualitative research design* (1st ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Padua, J., Ahman, I., Apezechea, H., & Borsotti, C. (1979). *Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales* (1st ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Rialp, A. (1998). *El método del caso como técnica de investigación y su aplicación al estudio de la función directiva*. Taller, Arnedillo, La Rioja.
- Romo González, J., Tarango Ortiz, J., & Ascencio Baca, G. (2011). El Capital Social como Plataforma de la Gestión del Conocimiento. En *Tercer Simposio Iberoamericano en Generación, Comunicación y Gerencia del Conocimiento: GCGC 2011*. Orlando: Décima Conferencia Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática: CISCI 2011.
- Shaw, E. (1999). A guide to the qualitative research process: evidence from a small firm study. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 2(2), 59-70.
- SCIAN. (2018). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018). Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/app/scian/>
- Villareal, L. O. (2008). El caso de CIE Automotive. El crecimiento de un grupo empresarial mediante la internacionalización. *EKONOMIAZ. Revista vasca de Economía*, 68(02), 230-263.
- Villarreal Larrinaga, O., & Landeta Rodríguez, J. (2007). El estudio de casos como metodología de investigación científica en economía de la empresa y dirección estratégica. En *Empresa global y mercados locales* (p. 6). Madrid: XXI Congreso Anual AEDEM.
- Yin, R. (1989). Research Design Issues in Using the Case Study Method to Study Management Information Systems. In J. Cash & I. Lawrence, *The IS Research Challenge: Qualitative Methods* (1st ed., pp. 1-6). Boston: Harvard Business School Press.
- Yin, R. (1994). *Case study research* (2nd ed.). Newbury Park: Sage Publications.
- Yin, R. (1998). The abridged version of case study research: Design and method. In L. Bickman & D. Rog, *Handbook of applied social research methods* (1st ed., pp. 229-259). Thousand Oaks: Sage Publications.